

Wie gut oder schlecht konnten Sie die Reaktionen der anderen Person (durch den Avatar oder Roboter) auf das, was Sie gesagt haben, einschätzen?



Wie ähnlich oder unähnlich war die Kommunikation über das System zu einem persönlichen Gespräch von Angesicht zu Angesicht?



Wie ähnlich oder unähnlich war der Kontakt über das System zu einem Zusammensein im selben Raum?



Wie echt oder unecht wirkte die andere Person (durch den Avatar oder Roboter) auf Sie?



Inwieweit hatten Sie das Gefühl, dass Sie über das System die andere Person (Avatar oder Roboter) gut oder schlecht kennenlernen konnten?

